

La Operación Barkhane: evolución, actores y balance de la intervención militar francesa en el Sahel

José Manuel CASTRO MILLA

La comprensión de la Operación Barkhane requiere situarla dentro de una larga línea de continuidad en la política exterior y de defensa francesa hacia África, especialmente hacia sus antiguas colonias. Desde la independencia de los Estados del Sahel y del África occidental francófona en los años sesenta, París ha mantenido una relación ambivalente: por un lado, se presentaba como garante de la estabilidad y el desarrollo, en el marco de acuerdos de defensa y cooperación económica; por otro, se convirtió en un actor de tutela que, bajo la retórica de la “Françafrique”, preservaba esferas de influencia y aseguraba intereses estratégicos en hidrocarburos, uranio o rutas comerciales.

Las intervenciones militares francesas fueron un instrumento constante de esa política. Chad, por su posición geoestratégica en el corazón del continente, constituye un ejemplo paradigmático. La Operación Manta (1983–1984) fue concebida para frenar la expansión libia de Muamar el Gadafi en el norte de Chad. Al año siguiente, aquella misión dio paso a la Operación Épervier, que perduró tres décadas, primero como mecanismo de disuasión frente a Libia y, posteriormente, como un paraguas de seguridad para el propio régimen chadiano. Durante todo ese tiempo, Francia mantuvo tropas, medios aéreos y asesores militares en Yamena, demostrando hasta qué punto estaba dispuesta a asumir un compromiso de largo aliento en escenarios considerados vitales para su proyección internacional.

Esa experiencia previa marcó el molde de Barkhane. La estrategia francesa hacia el Sahel no era improvisada ni episódica: respondía a una lógica de continuidad que combinaba intereses históricos y desafíos de seguridad contemporáneos. En el plano histórico, el Sahel formaba parte del espacio cultural,

económico y lingüístico francófono, con el que Francia había cultivado redes de cooperación —y también de dependencia— desde la independencia. En el plano contemporáneo, la expansión de los grupos islamistas armados a partir de los años 2000 convirtió al Sahel en un epicentro de preocupación global. Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) emergió de las cenizas de la guerra civil argelina, extendiéndose hacia Mauritania, Malí y Níger mediante redes de contrabando, secuestros y tráfico de armas. Con los años, la fragmentación dio lugar a otras organizaciones como Ansar Dine, el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) o *Al Murabitoun*.

La crisis maliense de 2012 aceleró todos estos procesos. La rebelión tuareg en el norte, avivada por el regreso de combatientes armados tras la caída de Gadafi en Libia, desbordó al débil ejército maliense. Grupos islamistas se aliaron temporalmente con los rebeldes para tomar control de ciudades emblemáticas como Tombuctú, Gao o Kidal. Cuando avanzaron hacia el

sur y amenazaron Bamako, el Estado maliense, debilitado por un golpe de Estado interno, quedó prácticamente desarticulado. Fue en ese momento cuando Francia intervino con la Operación Serval, en enero de 2013, que en cuestión de semanas logró expulsar a los grupos islamistas de las principales ciudades del norte. Serval fue percibida como un éxito táctico brillante: rápida, contundente y legitimada por la comunidad internacional, tanto a través del Consejo de Seguridad de la ONU como de la Unión Africana y la CE-DEAO.

No obstante, los límites aparecieron muy pronto. La liberación de las ciudades no equivalía a una pacificación duradera. Los yihadistas, lejos de haber sido derrotados, se replegaron al desierto y adoptaron tácticas de guerrilla, emboscadas y ataques suicidas contra bases militares y objetivos internacionales. La guerra había cambiado de escenario, pero no había terminado.

Es aquí donde se explica el paso de

Mapa geopolítico de *Françafrique*, la región saheliana y del África occidental (noviembre de 2023), que muestra las áreas de influencia francesa y rusa, la distribución de grupos yihadistas como AQMI, EIGS e ISWAP, así como la localización de bases militares francesas y zonas de conflicto interno. Fuente: Wikipedia.

Serval a Barkhane. Mientras Serval estaba circunscrita a Malí, Barkhane se diseñó desde el principio como una operación regional y de largo aliento. Francia comprendía que el problema no era estrictamente maliense, sino transfronterizo: las fronteras coloniales, trazadas sin tener en cuenta dinámicas sociales o tribales, ofrecían al yihadismo la posibilidad de moverse sin obstáculos entre Níger, Malí, Burkina Faso o Mauritania. Una ofensiva militar en un punto generaba desplazamientos hacia otro. Era necesario un marco más amplio que integrase a varios Estados en una lógica de seguridad compartida.

La creación del G5 Sahel en febrero de 2014 fue clave en este sentido. Conformado por Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad, el grupo buscaba articular una respuesta conjunta en materia de seguridad y desarrollo. Francia vio en él una oportunidad para legitimar su nueva operación, presentándola como un esfuerzo de cooperación y no como una imposición unilateral. Barkhane se inauguró en agosto de 2014 con un desplie-

gue inicial de unos 3.000 soldados franceses, un cuartel general interejércitos en Yamena, y bases avanzadas en Gao (Malí), Niamey y Madama (Níger), así como en Kidal y Tessalit. El dispositivo incluía aviones de combate Mirage 2000, helicópteros de ataque Tigre, aviones de transporte A400M y C-130, además de drones de reconocimiento Harfang y, posteriormente, Reaper.

Más allá de los medios, el proyecto tenía un fuerte componente simbólico: París se situaba como garante de la seguridad regional frente a un enemigo que no conocía fronteras y que combinaba ideología islamista, crimen organizado y ambiciones territoriales. Al mismo tiempo, Barkhane buscaba evitar un efecto dominó que pudiera extender la inestabilidad del Sahel hacia la costa atlántica y, en última instancia, hacia Europa a través de las redes migratorias y los flujos ilícitos.

Este trasfondo explica también por qué Barkhane se planteó desde el inicio como una operación abierta en el tiempo, sin un horizonte claro de finalización. Mientras Serval

había tenido un objetivo definido —liberar el norte de Malí—, Barkhane se diseñó como un marco de contención y de gestión permanente de la amenaza. Era, en la práctica, un reconocimiento de que el Sahel se había convertido en un frente estructural de la lucha contra el terrorismo internacional.

La lógica estratégica y la legitimidad internacional de la Operación Barkhane

El nacimiento de Barkhane no fue únicamente el producto de una crisis militar en el Sahel, sino la expresión de un conjunto de intereses estratégicos franceses que se entrelazaban con los desafíos de seguridad global posteriores al 11-S. Para Francia, la región representaba un espacio geoestratégico de primer orden: vasta, frágil y situada en la intersección de África subsahariana, el Magreb y el Mediterráneo. Allí se cruzaban dinámicas de radicalización islamista, rutas de migración, flujos de armas y redes de narcotráfico que tenían consecuencias directas para Europa. París percibía, además, que el Sahel podía convertirse en un “Afganistán africano”, un san-

Dispositivo militar francés en la franja sahelosahariana (2022), en el marco de la Operación Barkhane. El despliegue, con cerca de 3.000 efectivos, integraba bases avanzadas en Níger y Chad, apoyadas por medios aéreos —drones, cazas, helicópteros y aviones de transporte— y un contingente terrestre con vehículos blindados y logísticos. Esta configuración respondía a la estrategia francesa de cooperación con los Estados del G5 Sahel, orientada a la lucha contra el terrorismo y a la estabilización regional. Fuente: Ministerio de la Defensa de Francia.

El hotel Radisson Blu de Bamako tras el atentado del 20 de noviembre de 2015, en el que un comando yihadista de Al-Mourabitoune perpetró una toma de rehenes y asesinó a 22 personas. El ataque, reivindicado también por Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), evidenció la expansión de la violencia terrorista en el corazón urbano de Malí y la vulnerabilidad de las misiones internacionales desplegadas en el Sahel. Fuente: Wikipedia

tuario incontrolado desde donde se proyectara inestabilidad hacia el continente europeo.

En este sentido, Barkhane reflejaba una doble lógica. En primer lugar, una lógica reactiva, pues respondía a la crisis maliense de 2012 y al riesgo de que los yihadistas se consolidaran territorialmente. Pero también una lógica preventiva, orientada a impedir que la inestabilidad del Sahel se desbordara hacia la ribera mediterránea y, desde allí, hacia Europa. No es casual que los discursos oficiales subrayaran tanto la “defensa de la seguridad de África” como la “protección de la seguridad de Francia y de Europa”.

Junto a esa motivación securitaria, existían también intereses estratégicos concretos. El uranio de Níger, indispensable para el parque nuclear francés, era considerado un recurso crítico cuya protección formaba parte del cálculo geopolítico. Las rutas de tránsito hacia el Golfo de Guinea, vitales para el comercio internacional y los suministros energéticos, se hallaban igualmente expuestas a la acción de grupos criminales. En suma, Barkhane

respondía tanto a una amenaza difusa como a la defensa de intereses materiales específicos.

Sin embargo, la cuestión de la legitimidad internacional era central para dotar a la operación de credibilidad. Desde un punto de vista jurídico, Barkhane se apoyaba en la solicitud expresa de los Estados del G5 Sahel, que demandaban la ayuda francesa frente a una amenaza que desbordaba sus capacidades. Esta invitación proporcionaba una base legal de consentimiento estatal, alineada con los principios del derecho internacional consuetudinario. Además, la operación se articulaba en coordinación con la MINUSMA, la misión de Naciones Unidas en Malí, y con la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea (EUTM-Malí), lo que le otorgaba una pátina de multilateralismo, aunque en la práctica el liderazgo fuese netamente francés.

La Unión Europea desempeñó un papel ambiguo. Por un lado, se implicó a través de la EUTM, destinada a reforzar las capacidades del ejército maliense, y mediante programas de ayuda al desarrollo bajo el Fondo Fiduciario para África.

Por otro lado, la creación de la Task Force Takuba en 2019, integrada por fuerzas especiales de países europeos bajo mando francés, evidenció el esfuerzo de París por “europeizar” su presencia en el Sahel. Takuba fue presentada como el símbolo de la solidaridad europea en materia de seguridad, pero su limitada duración (2020–2022) y el escaso compromiso de muchos Estados miembros reflejaron también la fatiga de intervenciones militares prolongadas.

Otro elemento fundamental fue el discurso de legitimidad moral. Francia y sus aliados insistían en que Barkhane no era una operación neocolonial, sino un esfuerzo conjunto para proteger a poblaciones vulnerables frente a la barbarie terrorista. El relato se apoyaba en la amenaza a civiles —masacres, secuestros, destrucción de aldeas— y en la defensa de la estabilidad regional. Sin embargo, esta narrativa se enfrentaba a la realidad de una intervención prolongada que, a ojos de muchos africanos, reproducía lógicas de tutela externa y socavaba la soberanía de los Estados. Las manifestaciones

Entrada del complejo turístico Le Campement, en Yirimadio, Bamako, escenario del atentado yihadista del 18 de junio de 2017. El ataque, reivindicado por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), dejó cinco muertos —entre ellos un militar portugués de la EUTM-Malí y varios civiles— y fue repelido tras la intervención de fuerzas malienses, francesas y de la misión de la ONU, con la destacada actuación del comandante español Miguel Ángel Franco Fernández, cuya acción permitió salvar numerosas vidas. Fuente: Wikipedia.

contra Barkhane en Niamey, Uagadugú o Bamako durante los últimos años ilustraron cómo la legitimidad de la operación era percibida de manera muy distinta por los gobiernos —beneficiarios directos de la cooperación militar— y por sectores de la población, que la asociaban con el fracaso de la élite política y con la persistencia de la violencia.

La dimensión doctrinal francesa también merece atención. En la concepción estratégica de París, Barkhane formaba parte de una visión global de la lucha contra el terrorismo. El Libro Blanco de la Defensa de 2013 y la Revisión Estratégica de 2017 insistían en la importancia de actuar en los “espacios grises” donde la ausencia de Estado genera amenazas internacionales. El Sahel era el ejemplo paradigmático: un territorio sin fronteras efectivas, con gobiernos frágiles y con actores armados que combinaban ideología islamista, intereses criminales y conexiones transnacionales. Desde esta perspectiva, Barkhane no era una operación clásica de contrainsurgencia, sino una estrategia de contención permanente, un dispositivo abierto en el tiempo para evitar que un foco de inestabilidad se transformara en amenaza existencial.

En el plano internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones

Unidas nunca llegó a autorizar de manera directa a Barkhane, puesto que se trataba de una operación nacional francesa con invitación estatal. No obstante, varias resoluciones sobre Malí y el Sahel reconocieron y saludaron la contribución francesa, lo que constituyó una forma de legitimación política indirecta. Asimismo, la Unión Africana y la CEDEAO, pese a tensiones puntuales, aceptaron la presencia francesa como un mal necesario frente a la amenaza yihadista.

Pero esa misma falta de autorización explícita de la ONU abría la puerta a críticas. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la operación podía presentarse como una expresión del consentimiento estatal, pero desde un ángulo político más amplio, era inevitable la percepción de que Francia actuaba de manera unilateral y mantenía su influencia poscolonial en la región. De hecho, actores rivales como Rusia supieron explotar esta narrativa, presentándose como aliados respetuosos de la soberanía frente a una Francia percibida como potencia tutelar.

La lógica de Barkhane combinaba realidades militares, intereses estratégicos y esfuerzos de legitimación jurídica y política. Fue al mismo tiempo una respuesta genuina a la amenaza terrorista y una reafirmación de la presencia france-

sa en África. Y fue, también, un recordatorio de que la legitimidad internacional no se sostiene solo en normas jurídicas o en acuerdos entre gobiernos, sino en la percepción de las poblaciones afectadas. La erosión de esa legitimidad acabaría pesando más que los éxitos militares en el desenlace final de la operación.

El desarrollo operativo de Barkhane: entre éxitos tácticos y resiliencia insurgente

La puesta en marcha de Barkhane respondió a la convicción de que los grupos armados podían ser debilitados si se ejercía sobre ellos una presión militar constante, cortando sus rutas de abastecimiento y neutralizando a sus principales líderes. En este terreno, la operación logró resultados nada desdeñables. El ejército francés, apoyado por inteligencia aérea y por unidades de fuerzas especiales, consiguió en repetidas ocasiones identificar y destruir convoyes cargados de armas procedentes de Libia, capturar arsenales ocultos en regiones montañosas y desarticular campos de entrenamiento en el desierto. Golpes de alto perfil, como la eliminación de Amada Ag Hama (“Abdelkrim el Tuareg”), de Brahim Ag Inawalen (“Bana”) o de Abdelmalek Droukdel, jefe de AQMI, fueron presentados como victorias simbólicas que demostraban la capacidad de Barkhane para infligir daños severos a la cúpula yihadista.

Sin embargo, estas operaciones —aunque espectaculares y militarmente efectivas— se revelaron insuficientes para modificar las dinámicas estructurales del conflicto. La resiliencia de los grupos armados resultó extraordinaria. Cada líder eliminado era sustituido por otro; cada campamento destruido era reconstituido en otro punto de la geografía saheliana. La flexibilidad de estas organizaciones, unida a su capacidad para mezclarse con las comunidades locales, las hacía extremadamente difíciles de erradicar. Además, la diversidad de facciones —AQMI, Ansar Dine, MUYAO, Al Murabi-

Soldados franceses desembarcando de un helicóptero NH90 Caiman en el Sahel, en el marco de la Operación Barkhane. Este tipo de maniobras aéromóviles permitió a las fuerzas desplegadas mantener la iniciativa en un entorno caracterizado por la movilidad de los grupos armados terroristas y la dificultad de acceso terrestre en amplias zonas del desierto. Fuente: Ministerio de la Defensa de Francia.

toun, Estado Islámico en el Gran Sahara— dificultaba la elaboración de una estrategia unificada. A menudo, los franceses y sus aliados se enfrentaban a enemigos que, aunque compartían ideología y tácticas, también competían entre sí, generando un escenario cambiante donde las alianzas se formaban y se rompían con rapidez.

Otra de las grandes paradojas fue la expansión territorial del conflicto. Lo que comenzó en el norte de Malí pronto se extendió hacia el centro del país, particularmente a la región de Mopti, donde las tensiones entre comunidades fulani y dogón fueron instrumentalizadas por los yihadistas para ganar apoyos. De allí, la violencia se propagó hacia Burkina Faso y Níger, transformando la zona conocida como “triple frontera” en un epicentro de la inseguridad. El conflicto dejó de ser un fenómeno aislado del desierto para penetrar en regiones agrícolas y densamente pobladas, donde la presencia del Estado era mínima y donde las fuerzas internacionales encontraban aún mayores dificultades para operar.

En este contexto, los episodios emblemáticos adquirieron gran relevancia. El asalto al hotel Radisson Blu en Bamako en noviembre de 2015, con decenas de víctimas, mostró que los grupos yihadistas eran capaces de golpear el corazón de la capital maliense y secuestrar a la atención internacional. En 2017, el ataque al complejo turístico Le Campement, cercano a Bamako, subrayó de nuevo la vulnerabilidad de los lugares frecuentados por extranjeros y personal internacional; en esta ocasión, la intervención de un comandante español de la misión EUTM resultó decisiva para salvar vidas, lo que puso de relieve el carácter multinacional del esfuerzo de seguridad. Ese mismo año, la emboscada de Tongo Tongo, en Níger, donde murieron cuatro Boinas Verdes estadounidenses y cuatro soldados nigerinos, constituyó un punto de inflexión: evidenció que no solo Francia, sino también Estados Unidos, estaba expuesto a un enemigo capaz de infligir bajas considerables a fuerzas altamente entrenadas.

El desgaste tampoco se limitaba a

los aliados locales o internacionales. Francia sufrió pérdidas significativas a lo largo de Barkhane, con episodios trágicos como el accidente de helicópteros en la región de Liptako en 2019, en el que murieron trece militares franceses durante una operación de combate. Este suceso fue la mayor pérdida de vidas en un solo día para las fuerzas francesas desde el atentado de Beirut en 1983, y supuso un duro golpe a la moral tanto en el terreno como en la opinión pública francesa.

Junto a estos golpes puntuales, el día a día de Barkhane estuvo marcado por una guerra de desgaste. Patrullas en zonas desérticas, emboscadas contra convoyes, artefactos explosivos improvisados colocados en carreteras y ataques a bases militares se sucedían sin descanso. Los franceses respondían con operaciones combinadas de fuerzas terrestres, aéreas y especiales, pero rara vez conseguían garantizar la estabilidad más allá del corto plazo. La misión se asemejaba cada vez más a una labor de “cortar la hierba” en un terreno donde siempre volvía a crecer.

A pesar de todo, Barkhane fue también un laboratorio de cooperación multinacional. La creación de la Task Force Takuba en 2020 buscó precisamente demostrar que Francia no estaba sola en el Sahel. Tropas de Estonia, República Checa, Suecia o Italia se unieron en operaciones conjuntas, apoyando a los ejércitos locales. Sin embargo, la duración de Takuba fue breve: las tensiones políticas con Bamako, sumadas al desgaste de la misión, precipitaron su disolución en 2022. Ello reflejaba la dificultad de sostener una coalición militar internacional en un escenario donde los objetivos eran difusos y los costos crecientes.

El desarrollo operativo de Barkhane osciló entre éxitos militares incuestionables y fracasos estratégicos persistentes. Se neutralizaron líderes, se destruyeron arsenales y se rescataron rehenes, pero la amenaza yihadista no desapareció; al contrario, se diversificó y expandió. El Sahel se convirtió en un escenario de guerra crónica, donde la intervención internacional podía contener el colapso, pero no ofrecer soluciones estructurales. La opera-

ción mostró así las limitaciones de una estrategia centrada en lo militar sin un acompañamiento político y social capaz de abordar las causas profundas de la violencia.

Factores políticos internos y externos: legitimidad erosionada, soberanías en disputa y competencia geopolítica

Si algo explica por qué una operación militar técnicamente competente no cristalizó en una victoria estratégica es la política. Barkhane nació con un doble anclaje: por invitación de gobiernos sahelianos necesitados de apoyo y con el beneplácito tácito de socios multilaterales. Pero ese edificio descansaba sobre suelos movedizos. En el Sahel, la debilidad de los Estados, la fragmentación de las élites y la desconfianza social hacia el poder central generaron un vacío de legitimidad que ninguna fuerza externa podía llenar con helicópteros, drones y fuerzas especiales. En Francia y en la Unión Europea, el cansancio de “guerras lejanas” sin horizonte de salida alimentó, con el paso de los años, un cálculo político más restrictivo sobre el costo de sostener una misión de dura-

ción indefinida.

El punto de inflexión se produjo cuando el contrato político interno de Malí se resquebrajó. Los dos golpes de Estado consecutivos — primero contra Ibrahim Boubacar Keïta y después contra el gobierno de transición de Bah N’Daw y Mactar Ouane— no solo alteraron la hoja de ruta institucional: quebraron la premisa fundacional de Barkhane de “apoyar a un socio” con el que compartir objetivos. La junta militar, preocupada por su propia supervivencia y por un discurso de soberanía que conectaba con un malestar social acumulado, empezó a politizar la presencia extranjera: si el yihadismo no remitía, ¿por qué mantener una tutela externa que además resultaba costosa y simbólicamente incómoda?

Esta deriva reveló un hecho incómodo: el antiterrorismo, sin reformas de gobernanza (descentralización efectiva, justicia accesible, control de abusos de fuerzas y milicias, integración de comunidades periféricas), no solo no pacifica, sino que puede reproducir agravios. La violencia en el

121e Régiment du Train en opération dans la bande sahélo-saharienne. Se trata de uno de los últimos convoyes antes de la retirada francesa de Mali, tras la transferencia de la Plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao a las Fuerzas Armadas Malienses el 15 de agosto de 2022. Durante nueve años, esta base constituyó el principal punto de apoyo de la Operación Serval y, posteriormente, de la Operación Barkhane, integrando capacidades aéreas y terrestres en la lucha contra los Grupos Armados Terroristas (GAT) en el Sahel. Fuente: Ministerio de la Defensa de Francia.

Dispositivo logístico de repliegue de la Operación Barkhane tras la retirada de Malí (2021-2022). El esquema refleja la red de puntos de apoyo terrestres, portuarios y aéreos utilizados por las Fuerzas Armadas francesas para evacuar material y personal, en el marco de más de 60 convoyes terrestres, 150 convoyes aéreos y 5 convoyes marítimos, que permitieron trasladar aproximadamente 7.200 contenedores hacia bases en Senegal, Costa de Marfil, Benín y Camerún. Esta maniobra supuso la mayor operación logística militar francesa en África en lo que va de siglo. Fuente: Ministerio de Defensa de Francia.

centro de Malí se alimentó de disputas por recursos, de represas intercomunitarias y de la percepción de impunidad; en ese caldo, los grupos yihadistas capitalizaron la desafección, presentándose como árbitros de conflictos y proveedores de orden —un orden brutal, pero orden al fin— allí donde el Estado era intermitente o extractivo.

La respuesta estatal recurrió a menudo a milicias locales o a unidades poco supervisadas. Ello introdujo una paradoja corrosiva para la legitimidad: al perseguir al yihadismo, se multiplicaron episodios de abusos y castigos colectivos, que retroalimentaron el reclutamiento insurgente. La seguridad por delegación —subcontratar coerción a actores locales— puede rendir frutos tácticos inmediatos, pero a medio plazo envenena el terreno político. En la misma lógica, la proliferación de fuerzas auxiliares complicó la cadena de mando y convirtió la rendición de cuentas en una promesa vacía para las víctimas.

Protesta social y guerra de na-

rrativas

Desde 2021, protestas masivas en Niamey y Uagadugú bloquearon y hostigaron convoyes franceses. No era solo fatiga bélica: era una guerra de narrativas. Una parte de la sociedad —y de las nuevas élites— releyó la presencia francesa como proyección de una Françafrique que no resolvía inseguridad ni pobreza. Las redes sociales jugaron un papel determinante: influenciadores, medios locales y campañas coordinadas amplificaron mensajes anti-franceses, mezclando críticas legítimas con desinformación. En ese ecosistema, cada error operativo, cada víctima civil, cada compra militar sospechosa, se convertía en prueba de cargo. Las victorias —más discretas por diseño— rara vez obtuvieron el mismo eco.

En ese contexto emergió Wagner como alternativa política más que militar. Para las juntas, contratar mercenarios ofrecía cuatro ventajas simbólicas: (1) proyectar autonomía frente a París; (2) externalizar costos políticos de la coerción; (3) acceder a paquetes de seguridad menos condicionados por es-

tándares de derechos humanos o reformas; y (4) activar alianzas de contrapeso en un mundo más competitivo. Para Francia y sus socios europeos, Wagner representaba todo lo contrario: erosión de normas, captura de recursos a cambio de seguridad, y consolidación de patrones de dependencia opacos. La coexistencia era inviable: obligaba a elegir entre permanecer sin condiciones —contradiciendo la narrativa europea de “valores y reglas”— o marcharse sin haber resuelto la amenaza que justificó el despliegue.

El G5 Sahel nació como engranaje de legitimidad y coordinación. El tiempo mostró sus límites: recursos insuficientes, agendas nacionales divergentes y golpes de Estado que fracturaron la mínima confianza interestatal. La CEDEAO, por su parte, alternó sanciones y mediación con eficacia desigual, atrapada entre la defensa del orden constitucional y el riesgo de empujar a los regímenes militares a bloques alternativos. La MINUSMA quedó asfixiada por restricciones operativas, hostigamiento y una

brecha insalvable entre su mandato y la realidad del terreno; su retirada terminó por vaciar el andamiaje multilateral que ayudaba a sostener la arquitectura de seguridad.

En Francia, Barkhane transitó del consenso inicial a una conversación incómoda: bajas repetidas, un horizonte sin victoria definible y la percepción de que el esfuerzo evitaba peores escenarios, sí, pero no cambiaba el rumbo. En la UE, la experiencia confirmaba un patrón: voluntad de contribuir en entrenamiento y financiación, pero relucencia a compartir desgaste prolongado. La tentativa de “europeizar” la misión con Takuba mostró músculo político, aunque breve; la pandemia añadió fricción logística, pausas y brotes que dañaron la continuidad de los programas de adiestramiento y cooperación.

El discurso de soberanía de las juntas no debe leerse solo como propaganda: expresa una demanda social acumulada de respeto, dignidad y control sobre decisiones de seguridad. El problema es que esa

soberanía performativa —que se exhibe expulsando a socios incómodos— raramente se traduce en soberanía efectiva: control territorial, justicia imparcial, capacidades logísticas, inteligencia creíble, sostenibilidad fiscal. Sin ese Estado que llegue —no solo que pegue—, el reemplazo de Barkhane por Wagner o por cualquier otro actor cambia quién ejerce la coerción, pero no cómo se gobierna el territorio. El resultado es una legitimidad negativa: autoridad para expulsar, pero no para construir.

Reducir el Sahel a “terrorismo” oscurece un entramado de factores:

- Economías políticas locales donde el contrabando y la violencia proporcionan ingresos y patronazgo.
- Conflictos agrarios y de movilidad pastoral exacerbados por presiones demográficas y climáticas (sequías, irregularidad de lluvias), que actúan como multiplicadores de riesgo más que como causas únicas.
- Déficits de justicia: la impunidad selectiva erosiona cualquier

promesa estatal.

- Mercados de seguridad: proliferación de armas, milicias y “empresarios de la coerción” que monetizan la guerra.

En ese ecosistema, una operación exterior puede contener y degradar capacidades insurgentes, pero no alterar por sí sola los incentivos que sostienen la violencia.

Barkhane gestionó razonablemente la secrecía operativa, pero no ganó la batalla del relato. La asimetría era obvia: la insurgencia necesita un solo error para alimentar su propaganda; las fuerzas internacionales necesitan miles de actos de protección para revertir percepciones. Las comunidades juzgan por lo tangible: ¿llega la administración? ¿me protege la ley? ¿hay escuela y mercado? Cuando la respuesta es negativa, la narrativa de “ocupación” encuentra audiencia, y el beneficio difuso de impedir colapsos estatales rara vez compensa el costo visible de la guerra.

El repliegue francés y la clausura formal de Barkhane no fueron una

Instrucción de soldados malienses por parte de fuerzas especiales checas durante el ejercicio Flintlock 2019, cerca de Loubila (Burkina Faso), el 17 de febrero de 2019. Este adiestramiento multinacional, en el que participaron unos 2.000 efectivos de más de 30 países africanos y occidentales, reforzó las capacidades de las fuerzas locales en operaciones conjuntas contra el terrorismo en el Sahel, en coordinación con la Operación Barkhane y la posterior fuerza europea Takuba. Fuente: Defense Visual Information Distribution Service (U.S. Army photo by Spc. Peter Seidler). “The appearance of U.S. Department of Defense (DoW) visual information does not imply or constitute DoW endorsement.”

derrota militar clásica, pero sí un fracaso político acumulado: el dispositivo que debía sostener una transición hacia seguridad y gobernanza quedó sin socio confiable y sin legitimidad social suficiente. El vacío lo llenaron actores alternativos y una securitización más dura, con balances humanitarios preocupantes. Para Europa, el mensaje es claro: sin contratos políticos internos sólidos, sin reformas institucionales verificables y sin entregables civiles que acompañen la fuerza, las operaciones exteriores devienen obras abiertas cuyo éxito nadie proclama y cuyo costo todos pagan.

CRONOLOGÍA

2014 • 1 de agosto – Inicio oficial de la Operación Barkhane (Francia y G5 Sahel) • 10 de agosto – Captura de miembros de AQMI y bombardeos en Essakane (Mali) • 9-10 de octubre – Interceptado convoy de AQMI con armas procedentes de Libia (Níger) • 17 de octubre – Detención en Kidal de sospechosos de ataque a la ONU (Mali) • 28-29 de octubre – Ataque al campamento yihadista del valle de Ametettaï (Mali) • 29 de noviembre – Accidente de helicóptero con un militar francés fallecido (Burkina Faso) • 10-11 de diciembre – Ataque a destacamento yihadista en Abeibara (Mali)

2015 • 14 de febrero – Fuerzas conjuntas Nigeria-Chad desalojan a Boko Haram de 60 localidades (Nigeria/Chad) • 27-29 de abril – Toma de Ménaka por milicias progubernamentales y ataques en Léré (Mali) • 14 de mayo – Neutra-

lizado convoy con drogas y armamento pesado (Níger) • 17-18 de mayo – Eliminación de Abdelkrim el Tuareg y otros líderes (Mali) • 7 de julio – Muerte del yihadista Wadoussène en Kidal (Mali) • 20 de noviembre – Asalto al hotel Radisson Blu con 170 rehenes (Bamako, Mali)

2016 • Febrero – Muerte de Abou Nur al-Andalousi y Marwan al-Masri (Mali) • 3 de marzo – Muerte de 5 yihadistas cerca de Boghassa (Mali) • 12 de abril – Mina contra blindado francés en Tessalit: 1 muerto (Mali) • 19 de julio – Ataque al campo militar de Nampala: 17 muertos y 35 heridos (Mali) • 7 de octubre – Asalto a campo de refugiados malienses en Tazalit: 22 soldados nigerinos muertos (Níger) • 4 de noviembre – Soldado francés muerto por mina en Abeibara (Mali) • 30 de noviembre – Niño tuareg muerto por disparos de helicóptero francés en Tessalit (Mali)

2017 • Enero – Atentado contra cuartel en Gao: 77 soldados malienses muertos (Mali) • 19 de abril – Ataque yihadista en Gourma Rharous: 4 soldados muertos y 16 heridos (Mali) • 1 de junio – Morteros contra base de la ONU en Tombuctú: varios franceses heridos (Mali) • 18 de junio – Ataque al complejo turístico Le Campement: 9 muertos (Bamako, Mali) • 4 de octubre – Emboscada de Tongo Tongo: 4 boinas verdes estadounidenses y 4 nigerinos muertos (Níger)

2019 • 24 de febrero – Ataque contra el centro de adiestramiento EUTM en Koulikoro, repelido por tropas españolas y malienses (Mali) • Mayo – Rescate de rehenes extranjeros, 2 comandos franceses muertos (Burkina Faso) • 25 de noviembre – Accidente de dos helicópteros: 13 militares franceses muertos (Mali)

2020 • 13 de enero – Macron y líderes del G5 anuncian la Coalición Sahel (Francia/G5 Sahel) • 27 de marzo – Operación Monclar contra yihadistas (Sahel) • Abril – Retirada parcial de tropas extranjeras por COVID-19 (Sahel) •

Junio – Muerte de Abdelmalek Droukdel, jefe de AQMI (Mali) • 18 de agosto – Golpe de Estado en Bamako contra Ibrahim Boubacar Keita (Mali)

2021 • Junio – Suspensión de la misión tras segundo golpe de Estado en Mali (Mali) • Septiembre – Eliminación de Abu Walid al-Sahraoui, líder del EIGS (Sahel) • Noviembre – Protestas contra convoy francés en Níger y Burkina Faso (Níger/Burkina Faso)

2022 • 17 de febrero – Anuncio de retirada de Francia de Mali por Emmanuel Macron (París/Mali) • Junio – Fin de la Operación Takuba (Mali/UE) • 15 de agosto – Retirada total de tropas francesas de la base de Gao (Mali) • Septiembre – Golpe de Estado en Burkina Faso, asume Ibrahim Traoré (Burkina Faso) • 8 de noviembre – Macron proclama fin oficial de la Operación Barkhane (Francia).

REFERENCIAS

- **FUENTE COBO, Ignacio.** “El Sahel después de la Operación Barkhane. Situación de seguridad y perspectivas de futuro.” *Documento de Análisis IEEEE*, no. 23, 30 mar. 2022.
- **GOGNY, Laura.** “Crisis en el Sahel: la Unión Europea en la encrucijada.” *Revista de Estudios en Seguridad Internacional*, vol. 10, no. 2, 2024, pp. 105–125. DOI: 10.18847/1.20.8.
- **CRESPO, Carlos; María Dolores Genaro; Carmen Arias; Raúl Canosa; Fernando Lombo; Eduardo Diz; y Jon Iñárritu.** *El Magreb y el Sahel: panorama actual y perspectivas de futuro.* Documento de Opinión IEEEE 60/2023, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 15 jun. 2023.
- **MORENO-COSGROVE, Naomi.** “France’s Unattainable Counterterrorism Mission in the Sahel.” *Real Instituto Elcano – Expert Comments*, 6 Apr. 2022.
- **OGOUBI, Viviane.** “El impacto del análisis del conflicto en los resultados de la operación Barkhane en Mali.” *Revista Análisis Jurídico-Político*, vol. 4, no. 8, 2022, pp. 51–82.

Soldados patrullando en Uagadugú tras el golpe de Estado del 23-24 de enero de 2022 en Burkina Faso. La asonada militar, liderada por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba al frente del Movimiento Patriótico por la Salvaguardia y la Restauración (MPSR), depuso al presidente Roch Marc Christian Kaboré, disolvió el parlamento y suspendió la Constitución, en un contexto marcado por la incapacidad gubernamental para contener la insurgencia yihadista. Fuente: Wikipedia.